

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI FIKRLASH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna¹

¹Andijon davlat pedagogika institute, Maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15301408>

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda maktab tizimida boshlang'ich ta'limida o'quvchilarning fikrlash faoliyatini rivojlantirishda xalqaro ta'lim dasturlarining o'rni tahlil qilingan bo'lib, bunda PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa xalqaro baholash dasturlari o'z ichiga olindi. Xalqaro baholash dasturlari nafaqat yurtimizda balki, ko'plab ta'lim sohasi rivojlangan davlatlarda ham qo'llanilib kelinmoqda. Boshqa davlatlarning ta'lim tizimlaridan olingan yondashuvlar va tajribalar, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini va fikrlash faoliyatini rivojlantirishda samarali bo'lishi haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: PISA, TIMSS, PIRLS, boshlang'ich ta'lim, xalqaro dasturlar, maktab ta'limi, o'quvchi, sinf, baholash.

Аннотация. В статье анализируется роль международных образовательных программ в развитии мыслительной деятельности учащихся начальных классов школьной системы нашей страны, в том числе PISA, TIMSS, PIRLS и других международных оценочных программ. Международные программы оценки используются не только в нашей стране, но и во многих развитых странах. Подходы и опыт, взятые из образовательных систем других стран, особенно эффективны в развитии устной речевой и мыслительной деятельности учащихся младших классов.

Ключевые слова: PISA, TIMSS, PIRLS, начальное образование, международные программы, школьное обучение, ученик, класс, оценка.

Abstract. The article analyzes the role of international educational programs in the development of thinking activity of primary school students in the school system of our country, including PISA, TIMSS, PIRLS and other international assessment programs. International assessment programs are used not only in our country, but also in many developed countries. Approaches and experiences borrowed from the educational systems of other countries are particularly effective in developing the oral speech and thinking skills of primary school students.

Key words: PISA, TIMSS, PIRLS, primary education, international programs, school education, student, class, assessment.

Bugungi kunda yurtimizda maktab ta'limi sohasida juda ko'p o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bulardan biri boshlang'ich sinf o'quvchilarni bilimni baholashda xalqaro ta'lim dasturlari mavjud. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasida huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi tashkil etildi.[1] Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fikrlash faoliyatini rivojlantirish ularning umumiy kognitiv rivojlanishi va o'quv muvaffaqiyatida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Boshlang'ich sinfda fikrlash faoliyati bolalarga

nafaqat matematik tushunchalarni tushunishga yordam beradi, balki tanqidiy muammolarni hal qilish va vaziyatlarni tizimli tahlil qilish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Borgan sari globallashtirib borayotgan dunyoda turli ta'lim tizimlarida o'quvchilarning fikrlash faoliyati va mantiqiy tafakkuri qanday rivojlanayotganini tushunish o'qitish metodologiyasini takomillashtirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Xalqaro matematika va fanlarni o'rganish tendentsiyalari (TIMSS) va Xalqaro o'quvchilarni baholash dasturi (PISA) kabi xalqaro baholash dasturlari turli mamlakatlardagi boshlang'ich maktab o'quvchilarining fikrlash faoliyati va mantiqiy tafakkurini rivojlantirish bo'yicha qimmatli tushunchalarni beradi.

Davlatimiz tomonidan o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yangi o'quv dasturlari ishlab chiqilmoqda. Bu dasturlar nafaqat ilmiy bilimlarni o'rgatish, balki o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga ham e'tibor qaratadi. O'quvchilarga beriladigan topshiriqlar real hayotdagi vaziyatlarga asoslangan bo'lib, ularni tanqidiy fikrlashga undaydi va mustaqil qarorlar qabul qilishga yo'naltiradi. Yangi o'quv dasturlari orqali o'quvchilarning fikrlash faoliyati va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muhim qadamlar tashlanmoqda. Bu jarayonda, o'qituvchilarning professional malakasi, innovatsion o'qitish usullari, shuningdek, zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning ta'lim tizimi uchun bunday yangiliklar va islohotlar nafaqat global miqyosda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga, balki o'quvchilarning bilim darajasini oshirishga, ularni o'z-o'zini rivojlantirishga va tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yordam beradi.[2]

Xalqaro baholash dasturlari orasida PIRLS tadqiqoti boshlang'ich sinflarning 4 - sinflari uchun mo'ljallangan bo'lib, bugungi kunda O'zbekiston ham ushbu dasturda ishtirok eta boshladi. Tadqiqotga tayyorgarlik ko'rish birinchi sinfdanoq boshlanib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash faoliyatini rivojlantirishda g'oyat muhim ahamiyatga ega.

Yurtimiz ta'lim tizimiga kirib kelganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, xalqaro baholash dasturlari bugunning dolzarb masalasi sifatida qaralmoqda. Jumladan, O'zbekistonning 2021-yilda PIRLS tadqiqotida ishtiroki ushbu dastur borasida ko'plab izlanishlar olib borishni, ularni maktab amaliyotiga joriy etishni taqozo etadi.[3]

Mantiqiy fikrlash, muammoni hal qilish va berilgan muammolardan xulosa chiqarish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich maktab darajasida fikrlash faoliyati va tanqidiy fikrlashni matematika, tabiiy fanlar va hatto til san'ati kabi fanlar orqali rivojlantirish mumkin. Ushbu ko'nikmalarni erta rivojlantirish orqali o'quvchilar hayotning keyingi davrlarida murakkab muammolarni hal qilishga yaxshiroq tayyorlanishadi. Kognitiv nazariyalar, masalan, Piagetning kognitiv rivojlanish bosqichlari, bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini aniq operatsion bosqichda, odatda 7-11 yoshda rivojlana boshlaydi. Ushbu bosqich aniq obyektlar va hodisalar haqida tanqidiy fikr yuritish qobiliyati bilan ajralib turadi, garchi ular mavhum fikrlash bilan kurashsa ham.[4]

TIMSS (Xalqaro matematika va fanlarni o'rganish tendentsiyalari) TIMSS 4 va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarini baholaydigan xalqaro baholash hisoblanadi. TIMSS natijalari turli mamlakatlardagi boshlang'ich sinf o'quvchilarining ushbu fanlar bo'yicha mantiqiy va muammolarni yechish ko'nikmalarini qanday rivojlantirayotganining qiyosiy tahlilini taqdim etadi. O'quvchilarning matematik masalalarda mantiqiy mulohaza yuritish qobiliyatini baholash orqali TIMSS o'quvchilarning murakkab vazifalarni qanday tushunishi va ularga yondashishi haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi.[5]

TIMSS baholash topshiriqlari nafaqat mazmunli bilimlarni, balki matematik masalalarni yechishda mantiqiy fikrlashni qo'llashni ham sinab ko'rish uchun mo'ljallangan. Masalan, o'quvchilardan naqshlarni tan olish, munosabatlarni aniqlash yoki so'z muammolarini hal qilishni talab qiladigan vazifalar mantiqiy fikrlashni rag'batlantiradi. TIMSS natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, kuchli ko'rsatkichlarga ega bo'lgan mamlakatlar o'z o'quv dasturlarida muammoni hal qilish va tanqidiy fikrlashga katta e'tibor berishadi. Masalan, Singapur va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda o'quvchilarning erta yoshdan mantiqiy fikrlash va matematik fikrlashni qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda, bu ularning TIMSS baholashdagi yuqori ko'rsatkichlarida namoyon bo'ladi.[6]

PISA yana bir xalqaro baholash dasturi bo'lib, 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha malakalarini baholaydi. PISA yoshi kattaroq o'quvchilarga qaratilgan bo'lsa-da, uning muammoni yechish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga urg'u berish mantiqiy fikrlashning dastlabki ta'limdan keyingi bosqichlarga o'tishi haqida qimmatli tushuncha beradi. PISA baholashlari nafaqat talabalarning bilimlarni eslab qolish qobiliyatini, balki bu bilimlarni real vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini ham o'lchash uchun mo'ljallangan. PISA natijalari boshlang'ich maktabda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi. Fillandiya va Yaponiya kabi PISA testida yaxshi natijalarga erishgan davlatlar o'z o'quv dasturlariga muammoni yechish usullarini dastlabki bosqichlardan boshlab kiritib, o'quvchilarni hayotiy muammolar haqida tanqidiy va mantiqiy fikrlashga undaydi. Bu mamlakatlar mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beruvchi o'qitish strategiyalariga ustuvor ahamiyat beradi va shu bilan PISAda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan uzoq muddatli kognitiv rivojlanishga yordam beradi.[7]

O'quv dasturlarini loyihalashda TIMSS va PISAning asosiy xulosalaridan biri muammoni yechish va tanqidiy fikrlashga urg'u beradigan yaxshi tuzilgan o'quv dasturining muhimligidir.

O'quvchilar nafaqat matematik tushunchalarni o'rgatadigan, balki ularni yangi va turli kontekstlarda ushbu tushunchalarni qo'llashga undaydigan o'quv dasturidan foyda olishadi.

O'qituvchilar malakasini oshirish: O'qituvchilarni samarali tayyorlash o'quvchilarda fikrlash faoliyatini va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Muammolarni yechish strategiyalarini o'rgatish va tanqidiy fikrlashni rag'batlantirish uchun yaxshi jihozlangan o'qituvchilar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zarurdir. Xalqaro baholashlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim samaradorligi yuqori bo'lgan mamlakatlar ko'pincha ushbu ko'nikmalarga qaratilgan o'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha keng qamrovli dasturlarga sarmoya kiritadilar.

Faol ta'lim strategiyalarida guruhlarda muhokamalar, amaliy mashg'ulotlar va real muammolarni hal qilish kabi faol ta'lim usullari o'quvchilarning fikrlash faoliyatini kuchaytirishi isbotlangan.

Xalqaro baholashda yuqori ball to'plagan mamlakatlarda sinf xonalarida ko'pincha o'quvchilarni tanqidiy va mantiqiy fikrlashga chorlovchi hamkorlikdagi o'quv tajribalari mavjud.[8]

Xalqaro baholash haqida fikr yuritar ekanmiz quyidagi ma'lumotlarni keltirib o'tishni joiz deb bildik. TIMSS va PISA kabi xalqaro baholashlar qo'llash, tahlil qilish va sintez qilish kabi yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini sinovdan o'tkazuvchi baholashlarning muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu baholashlar o'quvchilarni mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan sohalarni aniqlashga yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash faoliyatini va mantiqiy tafakkurini rivojlantirish ularning akademik va kognitiv rivojlanishi uchun juda muhimdir. TIMSS va PISA kabi xalqaro baholash dasturlari turli mamlakatlardagi o'quvchilar ushbu ko'nikmalarni qanday rivojlantirishi haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etadi va yosh o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha ilg'or tajribalarni ta'kidlaydi. O'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'qituvchilar malakasini oshirish, faol ta'lim va baholash usullariga e'tibor qaratish orqali o'qituvchilar boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash faoliyatini va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berishlari mumkin, bu ularning akademik faoliyati davomida va undan keyingi davrda ham yaxshi xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G.Yusupova, Sh.Saburova (2022). Xalqaro baholash dasturlari (PISA, TIMMS, PIRLS) va ularni amalda qo'llay olish. Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 302–306.
2. Sh.Sotvoldiyeva, M.Parmanova Xalqaro baholash dasturlari asosida o'quvchilarni mantiqiy hamda tanqidiy fikrlashini rivojlantirish. Xalqaro baholash tizimi:islohot, muammo va yechimlar mavzusida Respublika konferensiyasi materiallari. Toshkent, 27 – 28 – noyabr. 2024.
3. Mahmudova N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini o'stirishda o'qish savodxonligining ahamiyati. "Экономика и социум" №5(108)-1 2023
4. Mullis, I. V. S., & Martin, M. O. (Eds.). (2017). TIMSS 2015 International Results in Mathematics and Science. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
5. OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. OECD Publishing.
6. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. International Universities Press.
7. Hiebert, J., & Grouws, D. A. (2007). The Effects of Classroom Mathematics Teaching on Students' Learning. Yearbook of the National Society for the Study of Education, 106(1), 75-100.
8. Lee, J., & Anderson, L. W. (2008). Learning to Think: How Teachers and Students Approach Mathematical Problems. Educational Studies in Mathematics, 68(3), 235-256.